

Артем РИКОВ,
здобувач вищої освіти другого року навчання,
спеціальність 103 Науки про Землю, третій освітньо-науковий рівень доктор PhD
кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4568-7112>
e-mail: a.m.rykov@khai.edu

Науковий керівник:
Людмила СУХОМЛІН,
кандидат економічних наук, доцент кафедри геоінформаційних технологій та космічного
моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний
інститут»
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7971-8289>
e-mail: <mailto:l.sukhomlin@khai.edu>

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Анотація. Розглянуто правила та закони, що регулюють роботу державного електронного реєстру нерухомого майна України. Це відбувається в умовах військового стану. Проаналізовані рішення мали на меті захист від незаконного впливу. Цей захист стосувався зміни прав державних інтересів, фізичних та юридичних осіб. Він був потрібен через загрозу їхньому життю та здоров'ю, а також користувачам реєстрів з боку агресорів.

Ключові слова: військовий стан, електронні реєстри, обмеження, заборона.

PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING OF THE STATE ELECTRONIC REGISTER OF PROPERTY RIGHTS TO IMMOVABLE PROPERTY UNDER MARTIAL LAW IN UKRAINE

Abstract. The normative and legal support function of the Ukraine state electronic registers in the conditions of martial law is considered. The analyzed decisions were aimed to protecting against illegal and unauthorized influence of the changing the rights of the state, individuals, legal interest's entities due to threats to their lives and health, both themselves and users of registers by aggressors.

Keywords: martial law, electronic registers, restrictions, prohibition.

Вступ.

В Україні розвивається інформаційне суспільство. Державні послуги стають більш доступними завдяки інформатизації. Тому були створені електронні реєстри. Електронний реєстр – це автоматизована система для обліку інформації. Вона містить дані про людей, майно та документи. Держава створює та веде ці реєстри для виконання своїх завдань [1]. Насамперед метою їх створення було захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Державний реєстр веде уповноважений орган. Це робиться для накопичення та обробки інформації. Також реєстр потрібен, щоб надати певним відомостям офіційного визнання [1]. Так, наприклад,

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відомості, що містяться у Державному реєстрі прав, повинні відповідати відомостям, що містяться в документах, на підставі яких проведені реєстраційні дії. У разі невідповідності даних, головними є відомості з документів. Реєстраційні дії проводяться на підставі цих документів [1]. Порядок ведення Державного реєстру визначає Кабінет Міністрів України. Це включає вимоги до документів і взаємодію з іншими реєстрами. Він встановлений Постановою від 25 грудня 2015 року. № 1127 (з подальшими змінами) [5].

Викладення основного матеріалу.

У зв'язку з введенням воєнного стану урядом України внесені ряд коректив у діяльність щодо надання адміністративних послуг, так відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 «Про деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» запроваджено тимчасові обмеження доступу до єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України та проведення реєстраційних дій на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, а також нотаріусами, робочі місця яких розташовані в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць (п. 1, 2 [2]). Такі заходи мали на меті захистити державні інформаційні ресурси. Також вони мали зменшити ризики несанкціонованого втручання в їхню роботу під час воєнного стану. А саме, Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів; Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України; Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; Єдиний реєстр нотаріусів України, Спадковий реєстр; Єдиний реєстр довіреностей; Державний реєстр обтяжень рухомого майна; Єдиний реєстр громадських формувань; Реєстр атестованих судових експертів; Реєстр методик проведення судових експертиз; Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення; Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Реєстр громадських об'єднань; Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності; Єдиний реєстр громадських формувань; Державний реєстр актів цивільного стану громадян; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно [2,6].

Також, щоб захистити життя та здоров'я суддів і учасників судового процесу під час воєнного стану, доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово призупинено. Крім того, призупинено роботу сервісу «Стан розгляду справ».

Наступна Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» частково розблокувала роботу державних реєстрів, зокрема Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Доступ до реєстрів та внесення змін мають лише державні реєстратори. Також це можуть робити посадові особи Мін'юсту та нотаріуси (державні та приватні). Але деякі дії доступні тільки нотаріусам зі спеціального переліку. Цей перелік визначає нотаріусів, які можуть працювати з цінним майном під час воєнного стану. Передбачені територіальні обмеження. Робота реєстрів розблокована тільки в тих регіонах, де не відбуваються бойові дії [3].

Відповідно до п. п.18 Ст.1 та п.4. Ст. 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» зазначено, що електронні реєстри є об'єктами критичної інфраструктури. Вони містять перелік інформації, яка є найбільш важливою для нормального функціонування суспільства та держави [4]. Тому у відповідних рішеннях Кабінету міністрів України щодо обмежень функціонування державних електронних реєстрів була закладена мета забезпечити від незаконного та несанкціонованого впливу на зміну прав державних інтересів, фізичних та юридичних осіб через загрозу їх життю та здоров'ю з боку агресорів так і до уповноважених осіб реєстраторів. А також через використання несприятливих обставин для фізичних та юридичних осіб зі сторони уповноважених осіб реєстраторів.

Висновки.

Взаємозв'язок Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з платформою «Дія» в умовах воєнного стану базується на аналізі нормативних актів та офіційних роз'яснень. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року) Міністерство юстиції України тимчасово призупинило доступ до державних реєстрів, включаючи Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, для запобігання витоку даних та забезпечення кібербезпеки (відповідно до Постанови КМУ від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану»). Це безпосередньо вплинуло на електронні послуги в «Дії», оскільки платформа працює на основі автоматизованої взаємодії з реєстрами: дані про нерухоме майно, витяги, реєстрацію бізнесу та інші сервіси витягуються саме з них [2].

Список використаних джерел:

1. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text>
2. Про деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text>
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-480-190422>
4. Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text>
5. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (з подальшими змінами). Цей акт встановлює порядок державної реєстрації, вимоги до документів та взаємодію з реєстрами, включаючи особливості в умовах воєнного стану. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text>
6. Єдині та Державні реєстри: Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/m/edini-ta-derjavni-reestri>.